

Educación musical en Brasil: un estudio bibliométrico de la producción científica indexada en WoS y Scopus (1999-2024)

Musical Education in Brazil: A Bibliometric Study of Scientific Production indexed in WoS and Scopus (1999-2024)

Gregorio Vicente-Nicolás

Universidad de Murcia, España
gvicente@um.es

Eliton Perpetuo Rosa Pereira

Instituto Federal de Educação, Ciência y Tecnologia de Goiás, Goiânia, Brasil
eliton.pereira@ifg.edu.br

Judith Sánchez-Marroquí

Universidad de Murcia, España
jsm12@um.es

Resumen: El objetivo principal de este estudio que es conocer y cuantificar la producción científica de Brasil sobre educación musical desde 1999 a 2024 en las bases de datos Scopus y WoS, así como establecer posibles relaciones entre las diferentes unidades de análisis (artículos, revistas, autores, países) y tendencias de investigación. La muestra ha estado conformada por 666 artículos sobre educación musical en revistas brasileñas o publicados por autores brasileños en revistas de otros países. Se ha optado por un estudio bibliométrico a partir de indicadores de: producción, impacto de citas e impacto de revistas. Se ha realizado un análisis descriptivo de los datos (F, M, DT) para presentar la distribución de las diferentes variables, análisis de correlación para detectar relaciones entre variables y un análisis inferencial con diferentes técnicas y fines (análisis de regresión, ANOVA y Análisis Factorial de Correspondencias Múltiples). Los resultados constatan la creciente producción científica de Brasil relacionada con Educación Musical (tasa de crecimiento anual del 16.01%), sobre todo a partir

de 2020 que llega incluso a duplicar los resultados de los años anteriores. Asimismo, revelan que las temáticas más frecuentes investigadas en Brasil, según las palabras claves utilizadas por los autores, estaban relacionadas con la formación del profesorado, interpretación musical, arte, metodología musical y tecnología digital. Además, se ha identificado un grupo reducido de revistas y de autores con mayor productividad científica en Brasil relacionada con Educación Musical y se ha detectado la colaboración con otros países, principalmente con Estados Unidos, Portugal, Reino Unido y España.

Palabras clave: educación musical. análisis bibliométrico. producción científica. investigación musical. Brasil.

Abstract: The main objective of this study is to understand and quantify Brazilian scientific production on music education from 1999 to 2024 in the Scopus and WoS databases, as well as to establish possible relationships between the different units of analysis (articles, journals, authors, countries) and research trends. The sample consisted of 666 articles on music education in Brazilian journals or published by Brazilian authors in journals from other countries. A bibliometric study was chosen based on indicators of production, citation impact, and journal impact. A descriptive analysis of the data (F, M, SD) was performed to present the distribution of the different variables, a correlation analysis was used to detect relationships between variables, an inferential analysis with different techniques and purposes (regression analysis, ANOVA and a Multiple Correspondence Factorial Analysis). The results confirm Brazil's growing scientific production related to Music Education (annual growth rate of 16.01%), especially since 2020, which has even doubled the results of previous years. They also reveal that the most frequently researched topics in Brazil, according to the keywords used by the authors, were related to teacher training, music performance, art, music methodology, and digital technology. In addition, a small group of journals and authors with the highest scientific productivity in Brazil related to

Music Education has been identified, and collaboration with other countries has been detected, primarily with the United States, Portugal, the United Kingdom, and Spain.

Keywords: music education. bibliometric analysis. scientific production. musical research. Brazil.

Enviado en: 11 de agosto de 2025

Aceptado en: 12 de noviembre, 2025

Publicado en: Enero 2025

1. Introducción

La investigación educativa musical en todo el mundo ha experimentado un crecimiento exponencial en las dos últimas décadas (Sánchez-Marroquí; Vicente-Nicolás, 2024) y, aunque en términos absolutos todavía es inferior a otras áreas educativas con mayor tradición investigadora, dicho crecimiento constata la importante implicación que los profesionales de la educación musical han adquirido con respecto a la difusión y transferencia del conocimiento.

Actualmente y según la presidenta de *International Society for Music Education* (ISME), Brasil puede considerarse como un referente en la región por su papel de liderazgo en la educación musical de Latinoamérica (Werlang, 2025). La Educación Musical en Brasil, según la revisión documental realizada por Correa Júnior et al. (2023), ha ido cambiando según las diferentes necesidades de cada período histórico, pasando desde una educación musical centrada en la formación instrumental y artística (enseñanza del instrumento, canto y elementos técnicos-musicales) en un primer período (1847-1930) hasta una educación musical actual que enfatiza la formación humana y social, donde el docente fomenta las relaciones sociales y la construcción colectiva del conocimiento musical. Sin embargo, estos autores señalan que la integración de la música con los demás lenguajes artísticos provoca que la educación musical quede en un segundo plano. En los últimos años, después de la pandemia, la Educación Musical ha experimentado cambios que pueden reflejarse en el incremento de herramientas digitales que fomentan la creación artística y la colaboración (Blanco-García; Serrano; Casanova, 2025) y en la variación de las prácticas educativas musicales de diferentes culturas, entre ellas, Brasil (Koops et al., 2025).

En la producción científica de Brasil se pueden encontrar revisiones sistemáticas relacionadas con Educación Musical como los trabajos iniciales publicados por Ulhôa (1997), Fernandes (2000), Del-Ben (2010) y Pires y Dalben (2013). Estos trabajos fueron posteriormente seguidos por otras investigaciones dirigidas a

aspectos específicos de esta área. Entre ellos se pueden mencionar investigaciones sobre el desarrollo de la Educación Musical como campo científico en Brasil (Pereira; Gillanders, 2021), metodología de la Educación Musical (Cedro; Huziwara, 2024), currículo (Carmo; Matos, 2024), Educación Musical y sociología (Bozzetto, 2019; Cunha; Brito; Oliveira, 2022), aprendizaje autorregulado en música (Cernev; Boruchovitch, 2025), Educación Musical en Educación Especial (Ribeiro; Gomes, 2018; Da Silva et al., 2020; Soares; Bisol, 2024), formación musical del profesorado (Araújo; Souza, 2022), musicoterapia en el ámbito educativo (Zaguini; Stoltz, 2021) o influencia de la Educación Musical en otras disciplinas (Costa; Guerra; Ribeiro, 2024). La producción científica de Brasil sobre Educación Musical también ha sido fruto de investigaciones de otros países, por ejemplo, la revisión sobre el uso de la tecnología en la enseñanza y aprendizaje de la música en Portugal y Brasil (Fernandes; Coutinho, 2022).

Entre las principales revistas con mayor índice de calidad en Brasil (Qualis A1 y A2) que publican investigaciones referentes a Educación Musical se destacan *Opus*, *Per Musi*, *Revista da ABEM*¹, *Música Hodie*, *Vórtex* y *Revista Brasileira de Música* (Bozzetto, 2019). Además de las revistas anteriores, Costa y Ribeiro (2021) señalan otras que están relacionadas con el área de Educación Musical como *Debates*, *Música Popular em Revista*, *Modus*, *Música em Perspectiva*, *Música & Cultura*, *Música na educação básica*, *Música e Linguagem*, *Música em Contexto*, *Pesquisa em Música*, *Revista do Conservatório UFPel*, *Revista Música*, *ICTUS*, *Claves*, *Sonora*, *Orfeu* y *Revista Em Pauta*.

Revisada la literatura sobre la producción científica de Educación Musical en Brasil y teniendo en cuenta que no existe ningún estudio que aborde de forma global la producción científica de esta área en este país, este trabajo pretende utilizar la Bibliometría para realizar un análisis cuantitativo específico de Educación Musical. Aunque los métodos bibliométricos en educación no son tan habituales como en otras áreas, Brasil

¹ Si bien la Revista de ABEM es de gran relevancia en el panorama educativo musical brasileño, no está indexada en las bases de datos WoS o Scopus, por lo que no formará parte de la muestra de este estudio.

ocupa la cuarta posición del ranking mundial de países que más estudios bibliométricos realizan (Verma; Khan; Yuvaraj, 2023). Además, como explican Torres-Salinas, Robinson-García y Jiménez-Contreras (2023), la Bibliometría está en expansión y cada vez existen mayor número de fuentes de información. Por ejemplo, Latinoamérica cuenta con sus propias bases de datos nacionales, *SciELO* y *Redalyc*, que contribuyen a la cobertura de la investigación local y tienen un carácter abierto. Sin embargo, las bases de datos *Scopus* y *Web of Science (WoS)* continúan siendo los principales universos bibliográficos debido a factores como la mejor cobertura e indexación de revistas, precisión de metadatos y algoritmos de normalización más fiables.

Por ello, las preguntas de investigación planteadas en este análisis bibliométrico son las siguientes:

- ¿Cómo ha evolucionado la producción científica de Brasil sobre Educación Musical y qué artículos han sido más citados?
- ¿Cuáles son las principales revistas que publican sobre esta temática indexadas en Scopus y Web of Science?
- ¿Quiénes son los autores con mayor número de publicaciones en Brasil y si existe colaboración internacional?
- ¿Qué temáticas son las más frecuentes en las investigaciones de Educación Musical?

Las preguntas formuladas conforman el objetivo principal de este estudio que es conocer y cuantificar la producción científica de Brasil sobre educación musical desde 1999 a 2024 en las bases de datos Scopus y WoS, así como establecer posibles relaciones entre las diferentes unidades de análisis (artículos, revistas, autores, países, etc.) y tendencias de investigación.

2. Método

Este estudio descriptivo se ha realizado mediante un análisis bibliométrico. La bibliometría es un conjunto de métodos utilizados para estudiar la investigación a través de las publicaciones científicas registradas en grandes bases de datos bibliográficas. Entre los diferentes indicadores bibliométricos para

medir la producción científica se pueden encontrar indicadores de producción (número de artículos publicados en un período de tiempo, artículos publicados por los autores, etc.), indicadores de impacto basados en citas e indicadores de impacto de la revista (Gutiérrez-Salcedo et al., 2018).

2.1 Selección de datos

La búsqueda de datos se realizó en Scopus y WoS utilizando los siguientes términos en el tema (*topic*: título, resumen y palabras clave): educación musical, enseñanza musical, aprendizaje musical, profesores de educación musical, pedagogía musical o estudiantes de música (*music* educat* OR music* teach* OR music* learning* OR music* pedagog* OR music* student*), limitando la búsqueda a artículos publicados en revistas, Brasil y con fecha de publicación anterior a 2025. La producción científica de Brasil, según los criterios de las bases de datos, hace referencia tanto a las revistas de este país, como a los trabajos publicados por autores brasileños en revistas de otros países. El periodo de tiempo analizado ha sido determinado por el primer año en el que se encuentra producción científica relacionada con educación musical (1999) y un año antes del momento de realización de este estudio (2024). Los resultados sumaron un total de 1245 artículos (Tabla 1).

Tabla 1. Ecuación de búsqueda en las bases de datos (Scopus y WoS)

Base de datos	Criterios de búsqueda	Resultado
Scopus	TITLE-ABS-KEY (music* educat*) OR TITLE-ABS-KEY (music* teach*) OR TITLE-ABS-KEY (music* learn*) OR TITLE-ABS-KEY (music* pedagog*) OR TITLE-ABS-KEY(music* student) AND PUBYEAR > 1986 AND PUBYEAR < 2025 AND (LIMIT-TO (SRCTYPE , "j")) AND (LIMIT-TO (AFFILCOUNTRY , "Brazil")) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE , "ar"))	633
WoS (Core Coll.: SCI, SSCI, AHCI, ESCI)	((TS= music* educat*) OR (TS= music* teach*) OR (TS=music* learn*) OR (TS=music* pedagog*) OR (TS=music* student)) AND DT=(Article) AND DOP=(1900-01-01/2024-12-31) AND CU=BRAZIL	612
	Total	1245

Fuente: Los autores (2025)
 Descripción: Criterios y resultados de búsqueda

Los resultados de ambas bases fueron descargados en formato bibtex y unidos en un único archivo en el programa RStudio. Se eliminaron 301 de forma automática por estar duplicados y 944 artículos fueron revisados manualmente mediante la lectura de títulos y resúmenes. Finalmente fueron eliminados 278 porque no estaban directamente relacionados con la temática de la investigación, dando como resultado una muestra final de 666 artículos.

2.2 Análisis de datos

Se ha realizado un análisis descriptivo de los datos (*F*, *M*, *DT*) para presentar la distribución de las diferentes variables, un análisis de correlación (Spearman y Pearson) para detectar relaciones entre variables y un análisis inferencial con diferentes técnicas. Por un lado, se ha realizado un análisis de regresión y ANOVA para identificar la influencia de unas variables sobre otras y por otro, un Análisis Factorial de Correspondencias Múltiples (ACM) para conocer la relación entre las palabras clave y las temáticas de los artículos. En la Tabla 2 se presentan las unidades de análisis del estudio y los análisis específicos realizados relacionados con la citación, cocitación, coautoría, coocurrencias (Zupic y Čater, 2015) y con las leyes bibliométricas descritas por Ardanuy (2012).

Tabla 2. Descripción de las unidades de análisis y técnicas bibliométricas

Unidad de análisis	<i>n</i>	Tipo de análisis
Período de tiempo	1999-2024	- Tasa de crecimiento (%). - Ley de Price: la producción científica crece de forma exponencial a lo largo de los años.
Artículos	666	- Citas a lo largo del tiempo (<i>M</i>). - Ranking de artículos más citados.

Revistas	237	<ul style="list-style-type: none">- Ley de Bradford: la mayor parte de la producción científica de un tema se concentra en un grupo muy pequeño de revistas. Si las revistas se ordenan en orden descendente de productividad se pueden clasificar en tres zonas con un tercio de los artículos en cada una. La primera zona, el núcleo de Bradford, está compuesto por muy pocas revistas; el segundo, por un número considerable de revistas; y el tercero, por la mayor parte de las revistas (ratio 1: n: n²).- Ranking de revistas de mayor impacto local: citas recibidas en los artículos que componen la muestra del estudio, índice H.
Autores	1375	<ul style="list-style-type: none">- Ley de Lotka: la distribución de los autores es desigual debido a que un pequeño grupo de autores tiene alta productividad y muchos autores tienen una productividad baja. La calidad del ajuste se mide mediante el estadístico R².- Ranking de autores más productivos.- Coautoría (M) y tasa de colaboración internacional (%).
Palabras clave	2026	<ul style="list-style-type: none">- Ranking de palabras clave.- Evolución de las principales temáticas investigadas.- Análisis Factorial de Correspondencias Múltiples (ACM). Los resultados del ACM se representan en un mapa científico y se interpretan a partir de las posiciones relativas de las palabras clave y su distribución a lo largo de las dimensiones, cuanto más cerca se representan las palabras en el mapa mayor asociación existe entre ellas (co-ocurrencias).

Fuente: Los autores (2025)

Descripción: Tabla descriptiva relacionada con el análisis de datos del estudio.

Los programas utilizados han sido SPSS versión 28 para la realización de pruebas estadísticas, RStudio con el paquete Bibliometrix (Aria; Cuccurullo, 2017) para la unión de los registros (bibtex) de las dos bases de datos (Scopus y WoS) y la exportación de los artículos en Excel y, por último, la interfaz Biblioshiny para el análisis y la representación gráfica de datos.

3. Resultados

3.1 Artículos

El número de artículos publicados ha aumentado a lo largo de los años, especialmente a partir de 2011, con una tasa de crecimiento anual del 16.01%. La media fue de 25.61 artículos

por año con una variabilidad de 29.49 (*DT*) y el año con mayor publicación de artículos se registró en 2021 con un máximo de 90. Esta correlación entre el año y el número de artículos registrados, $r_s = .974$ reflejó el crecimiento exponencial y confirmó la Ley de Price según los resultados del análisis de regresión lineal, $R^2 = .781$ y ANOVA, $F(1,24) = 85.814$, $p < .001$ (Figura 1).

Figura 1 – Producción científica anual de Brasil relacionada con Educación Musical ($n = 666$)

Fuente: Los autores (2025)

Descripción de la imagen: Número de artículos brasileños registrados en WoS y Scopus (1999-2024).

En cuanto a las citas recibidas por los artículos, la media fue 2.72 citas con 9.73 de variabilidad (*DT*). El artículo con mayor número de citas recibidas ($n=166$) fue *Internet of Musical Things: visit and challenges* en 2018, sin embargo, el año con la media más elevada es 2005, debido a que los dos artículos publicados ese año fueron citados un total de 113 veces. Existía una correlación negativa entre el año de publicación y el número de citas recibidas de forma que los artículos más citados correspondían a los más antiguos, $r_s = -.507$, $p < .001$, es decir, sus citas aumentaban porque tenían más años para ser citados (Figura 2 y Tabla 3).

Figura 2 – Media anual de citas recibidas por los artículos de Brasil sobre Educación Musical

Fuente: Los autores (2025)

Descripción de la imagen: Citas anuales recibidas por los artículos brasileños en WoS y Scopus (1999-2024).

Tabla 3– Artículos brasileños más citados relacionados con la Educación Musical

Autor	Artículo	Revista	Citas	Año
1. Turchet, L.; Fischione, C.; Essl, G.; Keller, D.; Barthet, M.	Internet of Musical Things: visit and challenges	<i>lee Access</i>	166	2018
2. Ilari, B.	On musical parenting of young children: musical beliefs and behaviors of mothers and infants	<i>Early Child Development and Care</i>	103	2005
3. Feichas, H.	Bridging the gap: informal learning practices as a pedagogy of integration	<i>British Journal of Music Education</i>	71	2010
4. Milovanov, R.; Pietila, P.; Tervaniemi, M.; Esquef, P. A.	Foreign language pronunciation skills and musical aptitude: a study of finnish adults with higher education	<i>Learning and Individual Differences</i>	71	2010
5. Rodrigues, A. C.; Loureiro, M.; Caramelli, P.	Long-term musical training may improve different forms of visual attention ability	<i>Brain and Cognition</i>	57	2013
6. Ilari, B.; Moura, A.; Bourscheidt, L.	Between interactions and commodities: musical parenting of infants and toddlers in Brazil	<i>Music Education Research</i>	46	2011

7. Cogo-Moreira, H.; Brandao De Ávila, C.; Ploubidis, G.; Mari, J.	Effectiveness of Music Education for the Improvement of Reading Skills and Academic Achievement in Young Poor Readers: A Pragmatic Cluster-Randomized, Controlled Clinical Trial	<i>Plos One</i>	35	2013
8. Bautista, A.; Stanley, A.; Candusso, F.	Policy strategies to remedy isolation of specialist arts and music teachers	<i>Arts Education Policy Review</i>	29	2021
9. Silva Ribeiro, F.; Santos, F.	Enhancement of numeric cognition in children with low achievement in mathematic after a non-instrumental musical training	<i>Research in Developmental Disabilities</i>	27	2017
10. Lima, M.; Keller, D.; Pimenta, M.; Lazzarini, V.; Miletto, E.	Creativity-centred design for ubiquitous musical activities: two case studies	<i>Journal of Music, Technology and Education</i>	25	2012

Fuente: Los autores (2025)

Descripción: Ranking de artículos de Brasil que han recibido mayor número de citas.

Los idiomas más frecuentes de los artículos publicados fueron el portugués (52.4%) y el inglés (44.7%). Otros con una frecuencia muy reducida fueron el español (2.6%) y francés (0.3%).

3.2 Revistas

De las 237 revistas registradas en la muestra, las que tuvieron mayor producción científica fueron principalmente de Brasil, excepto dos revistas internacionales (Figura 3). Es necesario puntualizar que, del ranking de las 10 revistas más destacadas, la que ocupa la quinta posición (*Vortex Music Journal*) actualmente no incluye en sus fines y propósitos la difusión de investigaciones en educación musical, si bien contiene un significativo número de artículos relacionados con este ámbito. La distribución de la producción científica brasileña cumplía la Ley de Bradford, es decir, si el total de artículos se dividía en tres partes de forma proporcionada, existía un núcleo de 5 revistas que publicaban más, 43 revistas con menor frecuencia y 189 revistas solo de forma

ocasional (Figura 4). El análisis de regresión y ANOVA confirmaron esta relación inversa, $R^2 = .910$, $F(1, 235) = 2386.503$, $p < .001$.

Figura 3 – Revistas más relevantes en la producción científica de Brasil relacionada con Educación Musical

Fuente: Los autores (2025)

Descripción de la imagen: Ranking de revistas que han publicado más artículos sobre Educación Musical (Brasil).

Figura 4 – Núcleo de revistas más productivas relacionadas con la Educación Musical de Brasil (n = 237)

Fuente: Bibliometrix (2025)

Descripción de la imagen: Núcleo de revistas según la Ley de Bradford.

Sin embargo, las revistas que recibieron más citas eran internacionales, solo tres revistas brasileñas aparecían entre las 10 primeras (Tabla 4).

Tabla 4 – Impacto local de las revistas según las citas de los artículos brasileños sobre Educación Musical

Revista	H	Citas	Artículos	Año inicial
1. <i>International Journal of Music Education</i>	6	89	19	1999
2. <i>Psychology of Music</i>	5	52	10	2004
3. <i>Music Education Research</i>	4	77	6	2011
4. <i>Arts Education Policy Review</i>	3	49	3	2007
5. <i>Educacao e Pesquisa</i>	3	17	8	2010
6. <i>Frontiers in Psychology</i>	3	52	8	2013
7. <i>Journal of Music, Technology and Education</i>	3	49	4	2012
8. <i>Medical Problems of Performing Artists</i>	3	44	4	2009
9. <i>Opus</i>	3	40	65	2017
10. <i>Per Musi</i>	3	24	49	2012

Fuente: Los autores (2025)

Descripción: Datos de las revistas relativos a su impacto.

3.3 Autores y países

El número total de autores que contribuyó a la producción científica brasileña fue 1375. El 87.78% publicó solo un artículo, el 8.44% dos artículos y el 3.78% tres o más artículos. Los análisis mostraron una alta correlación entre estas dos variables, $R^2 = .855$, $F(1, 9) = 52.917$, $p < .001$, que validaban la Ley de Lotka, es decir, que una pequeña cantidad de autores publicaba más artículos y que la mayoría de autores publicó solo un artículo (Figura 5).

Figura 5 – Producción científica de Brasil sobre Educación Musical distribuida por autores (Ley de Lotka)

Fuente: Los autores (2025)

Descripción: Relación entre el número de autores y el número de artículos que publican.

Los autores más productivos fueron en su mayoría investigadores brasileños, excepto un español y una portuguesa (Figura 6). Respecto a la colaboración de autores en la producción científica brasileña, la media de coautoría por documento fue de 2.5. La colaboración internacional de los autores brasileños con otros países se situó en un 12.16% y entre los países con mayor número de colaboraciones destacaron EEUU (23 artículos), Portugal (18 artículos), Reino Unido (14 artículos) y España (13 artículos).

Figura 6– Autores más relevantes según su producción científica en Brasil sobre Educación Musical

Fuente: Los autores (2025)

Descripción de la imagen: Ranking de autores con mayor número de artículos sobre Educación Musical (Brasil).

3.4 Palabras clave y temáticas

Las palabras clave utilizadas por los autores brasileños sumaron un total de 2026 y la más frecuente fue educación musical ($n = 233$), eliminada del ranking para facilitar la lectura del resto de términos. Las principales fueron *formación del profesorado*, *interpretación musical*, *arte*, *enseñanza musical* y *tecnologías digitales* (Figura 7).

Figura 7–Palabras más relevantes en la producción científica sobre Educación Musical (Brasil)

Fuente: Los autores (2025)

Descripción de la imagen: Ranking de palabras clave más frecuentes utilizadas en la producción científica de Educación Musical (Brasil).

En relación con la distribución cronológica de las palabras clave, las temáticas más actuales estaban relacionadas con *práctica musical*, *niños*, *educación básica*, *enseñanza-aprendizaje* e *improvisación*, sin embargo, otras también actuales como *conocimiento musical*, *motivación*, *tecnología digital* o *interpretación musical* comenzaron a investigarse hace más años, lo que sugiere un interés constante y un cuerpo de literatura más establecido (Figura 8). Al respecto, es necesario puntualizar la diferencia que puede existir entre los

temas investigados y cómo los identifican los autores mediante las palabras clave, de modo que dos términos diferenciados podrían hacer referencia a la misma realidad (ej.: *enseñanza-aprendizaje* y *enseñanza musical*). Asimismo, debe tenerse en cuenta que la desaparición de un término no significa que una temática haya dejado de investigarse o, por el contrario, que la incorporación de uno nuevo suponga una temática emergente, aunque sí es cierto que nos dan una imagen bastante real de las tendencias en la investigación.

Figura 8–Temáticas más relevantes a lo largo del tiempo en la producción científica sobre Educación Musical (Brasil)

Fuente: Bibliometrix (2025)

Descripción de la imagen: Palabras claves más frecuentes que han utilizado los autores en sus investigaciones relacionadas con la Educación Musical.

El Análisis factorial de Correspondencias Múltiples (ACM) explicó el 75.07% de la variabilidad total de las correlaciones entre las palabras clave y clasificó las principales temáticas de la producción científica brasileña en dos grandes grupos (Figura 9):

- Grupo 1 (rojo): temáticas referidas a metodología musical, tecnología, motivación, creatividad, cultura, formación del profesorado, enseñanza superior, currículum y educación especial. Algunas investigaciones que componían este grupo analizaban

aspectos sobre la enseñanza y el aprendizaje musical (Zorzal; Soares-Quadros, 2021), tecnología educativa (Macedo, 2013; Borges; Richit, 2020), preferencias musicales y cultura musical (Ilari et al., 2011; Soares-Quadros et al., 2018), creatividad y expresión musical (Lima et al., 2012; Araújo; Hein, 2018; Nazario, 2021), análisis de planes de estudio universitarios de educación musical (Mateiro, 2011; Alvarenga; Fonseca Da Silva, 2018), formación musical de los docentes (Figueiredo, 2019; Barros; Penna, 2022), currículum (Gomes, 2020; Carvalho; Galian, 2021) y educación musical en niños con necesidades educativas especiales (Nascimento et al., 2015; Chaves et al., 2021; Martín Gálvez; Pereira, 2024).

- Grupo 2 (azul): temáticas sobre la práctica musical, performance, ansiedad y musicoterapia. Contribuyeron a este grupo investigaciones centradas en la interpretación musical y autorregulación (Santos; Gerling, 2011; Silva et al., 2022), ansiedad durante las interpretaciones musicales (Santos; Robatto, 2022; Cunha, 2024), estrategias para el aprendizaje e interpretación musical (Nunes-Silva et al., 2021; Chaffin et al., 2024) o estudios sobre musicoterapia (Gontijo et al., 2020; Zaguini; Stoltz, 2024).

Figura 9- Clasificación de las principales temáticas investigadas en Brasil sobre Educación Musical

Fuente: Bibliometrix (2025)

Descripción de la imagen: Representación gráfica del Análisis factorial de Correspondencias Múltiples. Los ejes representan la varianza de los datos (53.73% + 21.34% = Total 75.07%), la proximidad entre las palabras clave indica la asociación (mayor cercanía indica mayor número de veces que han aparecido juntas).

4. Discusión y conclusiones

Este estudio constata la creciente producción científica de Brasil relacionada con Educación Musical durante los últimos años en *Scopus* y *Web of Science*, sobre todo a partir de 2020 que llega incluso a duplicar los resultados de los años anteriores. Este aumento en las investigaciones, indicado por estudios previos (Pereira; Gillanders, 2021), pueda quizá estar influido por los cambios tecnológicos acontecidos en los últimos años que han modificado tanto la Educación Musical (Blanco-García; Serrano; Casanova, 2025; Koops et al., 2025) como la expansión de las fuentes de información relacionadas con la producción científica (Torres-Salinas; Robinson-García; Jiménez-Contreras, 2023) o como el aumento de la producción científica acontecido después de la pandemia de la COVID-19 (Lauda-Rodriguez et al., 2020).

Los artículos de Educación Musical de Brasil han recibido una media de 2.72 citas, una cifra relativamente baja si se compara con estudios similares realizados a nivel mundial que alcanzaban un media de 9.74 (Sánchez-Marroquí; Vicente-Nicolás, 2024), o muy baja con relación a otros trabajos más próximos a la psicología de la música con valores medios de 16.17 (Anglada-Tort; Sanfilippo, 2019). Asimismo, en la muestra brasileña no se percibe un mayor número de citas según el ámbito temático del artículo, bien sea el tecnológico, psicólogo o educativo. La media aumentó de forma considerable en los años 2005, 2010, 2013 y 2018. Se destaca sobre todo el año 2005 en citas recibidas debido a que ese año solo se registraron dos artículos (en Scopus y WoS) y uno de ellos, *On musical parenting of young children: musical beliefs and behaviors of mothers and infant* - publicación de B. Ilari, fue citado 103 veces y elevó la media anual. Esto también se explica por la correlación negativa entre estas dos variables (año de publicación y citas recibidas) que verifica que los artículos más citados suelen ser los más antiguos porque han tenido más años para acumular citas, en este caso 20 años. Por otro lado, se han identificado excepciones de artículos recientes que aparecen en el ranking de los más citados,

como es el artículo de acceso abierto *Policy strategies to remedy isolation of specialist arts and music teachers* que fue publicado en 2021 y ha recibido 29 citas tan solo en 4 años.

En cuanto a las revistas con mayor producción científica de Educación Musical, solo cinco revistas, todas de Brasil (*Música Hodie*, *Opus*, *Per Musi*, *Humanidades & Inovacao* y *Vortex Music Journal*) registran una tercera parte de la producción científica de este país y son, casi en su totalidad, las revistas relacionadas con Educación Musical de mayor índice de calidad en Brasil (Bozzetto, 2019). Esto confirma la Ley de Bradford sobre la distribución de la producción que describe que un reducido número de revistas representa el núcleo más productivo de la literatura científica sobre un tema específico. Sin embargo, las revistas de mayor impacto local, es decir, las que han publicado los artículos más citados de la producción científica de Brasil, no eran nacionales sino extranjeras: *International Journal of Music Education*, *Psychology of Music* y *Music Education Research*, revistas que coinciden con estudios similares en otros países (Vicente-Nicolás; Sánchez-Marroquí, 2024). Se podría concluir que los autores brasileños publican en su mayoría en revistas brasileñas, pero la menor cantidad de publicaciones que realizan en las revistas internacionales tienen un impacto mayor al ser más citados, especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de las revistas relacionadas con el área en Brasil no están indexadas en JCR o SCOPUS.

Gran parte de los autores que contribuyen a la producción científica de Brasil en Educación Musical han publicado una vez y solo un 12.22% han publicado dos o más veces, resultado inferior comparado con el 23% de otro estudio a nivel mundial (Sánchez-Marroquí; Vicente-Nicolás, 2024). Igualmente, los resultados confirman la Ley de Lotka sobre la distribución no uniforme de los autores. La colaboración de los autores brasileños en las investigaciones se sitúa en 2.5 (*M*) autores por documento y en la colaboración internacional destacan EEUU, Portugal, Reino Unido y España. Teniendo en cuenta que Sudamérica no está entre los principales, este bajo nivel de colaboración podría ser objeto de estudio en una investigación ulterior.

Las temáticas más frecuentes investigadas en Brasil, según las palabras claves utilizadas por los autores, estaban relacionadas con la formación del profesorado, interpretación musical, arte, metodología musical y tecnología digital, todas ellas coincidentes con otros estudios similares (Sánchez-Marroquí; Vicente-Nicolás, 2024). En la evolución de las temáticas más investigadas hasta 2024 se pueden observar que han permanecido a lo largo de los años, pero que son muy generales como *conocimiento musical* o *motivación*, igualmente las más actuales, *práctica musical* o *niños*, tienen el mismo carácter general. En cambio, la representación gráfica del Análisis Factorial de Correspondencias Múltiples muestra las principales temáticas de la producción científica de Educación Musical divididas en dos grandes grupos, por un lado se agrupan las investigaciones con temáticas específicas del ámbito educativo (educación superior, currículo, formación del profesorado, metodología, tecnología, arte, cultura y creatividad) y por otro lado, investigaciones sobre música, pero más relacionadas con aspectos prácticos de la interpretación musical y sus componentes psicológicos.

Confiamos en que este estudio ayude a comprender la evolución de la producción científica relacionada con la educación musical de Brasil, al mismo tiempo que aporte a los investigadores información relevante sobre las tendencias en las temáticas, así como las revistas más destacadas del área. Asimismo, hay que tener en cuenta algunas limitaciones que este trabajo presenta, como han sido los valores perdidos, concretamente ha existido un 4.65% de artículos sin palabras clave. Otra limitación se debe a las bases de datos utilizadas que se han reducido a *Scopus* y *WoS* por su mayor cobertura y calidad científica, sin embargo, la producción científica de revistas no indexadas en estas bases de datos no ha sido analizada, como ha sido el caso de Revista da ABEM (Associação Brasileira de Educação Musical) que constituye un referente de las revistas especializadas en Educación Musical en Brasil. Un futuro estudio podría complementar esta investigación con el análisis de la producción científica de las revistas incluidas en las bases de datos sciELO y Redalyc.

A modo de conclusión y considerando todo lo analizado en este estudio, se puede confirmar que la investigación sobre la educación musical brasileña ha crecido exponencialmente durante los últimos años, que existe un grupo reducido de revistas y de autores altamente productivos y que la investigación científica sobre esta área en Brasil mantiene un diálogo con las tendencias internacionales mientras preserva las especificidades culturales nacionales.

Referencias

ALVARENGA, Valéria M.; FONSECA DA SILVA, Maria Cristina da R. Formação Docente em Arte: percurso e expectativas a partir da lei 13.278/16. **Educacao and Realidade**, v. 43, n. 3, p. 1009–1030, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/2175-623674153>

ANGLADA-TORT, Manuel; SANFILIPPO, Katie-Rose M. Visualizing music psychology: A Bibliometric analysis of psychology of music, music perception, and Musicae Scientiae from 1973 to 2017. **Music and Science**, n. 2, p. 1-18, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1177/2059204318811786>

ARAÚJO, André, L.; SOUZA, Luiz A. Formação em música no ensino a distância (EAD): estado do conhecimento em teses e dissertações brasileiras (2002-2020). **Revista da Abem**, v. 30, n. 2, e30204, 2022. DOI: <https://doi.org/10.33054/ABEM202230204>

ARAÚJO, Marcos V.; HEIN, Cristopher F. A survey to investigate advanced musicians' flow disposition in individual music practice. **International Journal of Music Education**, v. 37, n. 1, p. 107-117, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1177/0255761418814563>

ARDANUY, Jordi. 2012. **Breve introducción a la bibliometría**. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2012. 25 p. URI: <https://hdl.handle.net/2445/30962>

ARIA, Massimo; CUCCURULLO, Corrado. Bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping análisis. **Journal of Informetrics**, v. 11, n. 4, p. 959-975, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>

BARROS, Matheus H. Da Fonsêca; PENNA, Maura. Problem-based learning (PBL) in music teacher education. **International Journal of Music Education**, v. 41, n. 4, p. 585-597, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1177/02557614221130526>

BLANCO-GARCÍA, Yurima; SERRANO, Rosa M.; CASANOVA, Óscar. Toward a transversal education model: a review of digital and artistic-musical competencies (2014–2024). **Arts Education Policy Review**, p. 1-15, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1080/10632913.2025.2459917>

BORGES, Adilson de Souza; RICHIT, Adriana. Development of teaching knowledge to teach music in elementary school. **Cadernos de Pesquisa**, v. 50, n. 176, p. 555–574, 2020. DOI: https://doi.org/10.1386/jmte.5.2.195_1

BOZZETTO, Adriana. Uma leitura dos usos e compreensões do conceito de socialização em periódicos da educação musical (2005-2017). **Opus**, v. 25, n. 3, p. 383-401, 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.20504/opus2019c2517>

CARMO, Raiana M.; MATOS, Tatiane R. Políticas curriculares e currículo na Educação Musical: um mapeamento das publicações sobre a BNCC e o ensino de música na Educação Básica. **Revista da ABEM**, v. 32, n. 1, e32110, 2024. DOI: <http://dx.doi.org/10.33054/ABEM202432110>

CARVALHO, Mauricio Braz de; GALIAN, Claudia V.A. The *National Common Core Curriculum* in Brazil: the power of knowledge linked to music. **International Studies in Sociology of Education**, v. 32, n. 4, p. 950–972, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1080/09620214.2021.1953396>

CEDRO, Átila M.; HUZIWARA, Edson M. A Scoping Review of Musical Training with the Methods of the Experimental Analysis of Behavior.

Trends in Psychology, v. 32, n. 1, p. 165–184, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1007/s43076-022-00230-2>

CERNEV, Francine K.; BORUCHOVITCH, Evely. Escalas de Autorregulação na Aprendizagem Musical: uma revisão sistemática da literatura.

Revista da ABEM, v. 33, n. 1, e33109, 2025. DOI: <https://doi.org/10.33054/ABEM202533109>

CHAFFIN, Roger; GERLING, Cristina C.; DEMOS, Alexander P. How secure memorization promotes expression: A longitudinal case study of performing Chopin's *Barcarolle, Op. 60*. **Musicae Scientiae**, v. 28, n. 4, p. 703-722, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1177/10298649241241405>

CHAVES, Edilson M.; BRAGA, Paulo B. de A.; MONTENEGRO, Yuri F. L.; RODRIGUES, Vitória B., MUNGUBA, Marilene C.; ALBUQUERQUE Víctor H. C. Toc-Tum mini-games: An educational game accessible for deaf culture based on virtual reality. **Expert Systems**, v. 38, e12470, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1111/exsy.12470>

CORREA JÚNIOR, Roque; VOSGERAU, Dilmeire S.R.; SILLA JÚNIOR, Carlos N.; ZOPPO, Beatriz M. Educação Musical no Brasil: percurso histórico por meio dos documentos oficiais (1847-2018). **Educação**, v. 48, n. 1, p. e9/1–41, 2023. DOI: <https://doi.org/10.5902/1984644467345>

COSTA, Gabriel de F.S. J.; GUERRA, Andreia M; RIBEIRO, Sheila C. R. Music and Science Teaching: bibliographic review in the ENPEC annals and in QUALIS A1 and A2 journals. **Investigacoes em Ensino de Ciencias**, v. 29, n. 1, p. 410–426, 2024. DOI: <https://doi.org/10.22600/1518-8795.ienci2024v29n1p410>

COSTA, Anne V. L.; RIBEIRO, Giann M. Estudos com egressos de Licenciatura em Música: o que revelam as publicações brasileiras. **Opus**, v. 27 n. 1, p. 1-23, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.20504/opus2021a2708>

CUNHA, Marcelo de Magalhães. Medo de palco ou do Outro? Uma abordagem psicanalítica sobre transtornos psíquicos nas performances

musicais. **Opus**, v. 30, e243011, 2024. DOI: <http://dx.doi.org/10.20504/opus2024.30.11>

CUNHA, Sandra M.; BRITO, Dhemy F. V.; OLIVEIRA, Sarah G. N. Educação musical e sociologia da infância no Brasil: diálogos em construção. **Opus**, v. 28, p. 1-21, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.20504/opus2022.28.27>

DA SILVA, Nedinaldo M.; FERNANDES, Jefferson F.; CASTRO, AHIRAM B. C.; VARELA, Jedidja H. S. Music education for the deaf: Characteristics, barriers and successful practices. **Educacao e Pesquisa**, v. 46, e221995, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1678-4634202046221995>

DEL-BEN, Luciana M. (Para)Pensar a pesquisa em educação musical. **Revista da Abem**, v. 24, p. 25-33, 2010.

FERNANDES, José N. Pesquisa em educação musical: situação do campo nas dissertações e teses dos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação. **Revista da Abem**, v. 5, p. 45-57, 2000.

FERNANDES, Sandra G.; COUTINHO, Clara P. Tecnologias no Ensino da Música: revisão integrativa de investigações realizadas no Brasil e em Portugal. **Educação, Formação & Tecnologias**, v. 7, n. 2, p. 94-109, 2022. <https://educom.pt/eft/index.php/eft/article/view/172>

FIGUEIREDO, Edson. A. de F. Associations between training, employment, and motivational styles of Brazilian instrumental music teachers. **International Journal of Music Education**, v. 37, n. 2, p. 198-209, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1177/0255761419839170>

GOMES, Carlos A. F. F. Perspectivas para uma educação musical no âmbito curricular das artes na educação básica: um estudo exploratório tendo por base a realidade Tocantinense. **Revista Brasileira De Educação Do Campo**, v. 5, e6760, 2020. DOI: <https://doi.org/10.20873/uft.rbec.e6760>

GONTIJO, Beatriz; ZANINI, Claudia; RAY, Sonia. Musicoterapia para músicos: um estudo sobre relações entre a autoestima e a improvisação musical. **Opus**, v. 26, n. 3, p. 1-24, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.20504/opus2020c2606>

GUTIÉRREZ-SALCEDO, M.; MARTÍNEZ, M. A.; MORAL-MUNOZ, J. A.; HERRERA-VIDEIRA, E.; COBO, M. J. Some bibliometric procedures for analyzing and evaluating research fields. **Applied Intelligence**, v. 48, n. 5, p. 1275-1287, 2018. <https://doi.org/10.1007/s10489-017-1105-y>

ILARI, Beatriz; MOURA, Auro; BOURSCHEIDT, Luis. Between interactions and commodities: musical parenting of infants and toddlers in Brazil. **Music Education Research**, v. 13, n. 1, p. 51-67, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1080/14613808.2011.553277>

KOOPS, Luisa H.; ILARI, Beatriz; YI, Gina; PALMER, Katherine; MADALOZZO, Tiago; MADALOZZO, Vivian; BAUTISTA, Alfredo; Andang'o, Elizabeth. An Update on Post-COVID-19 Pandemic Early Childhood Music Spaces. **Early Childhood Education Journal**, v. 53, n. 5, p. 1489-1499, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10643-024-01678-w>

LARA-APARICIO, Mar; MAYORGA-VERA, Daniel; LÓPEZ-FERNÁNDEZ, Iván. Análisis bibliométrico de términos en inglés sobre Expresión Corporal: Resultados en Web of Science™ desde 1900 hasta 2018. Bibliometric analysis of English terms about Expressive Movement and Creative Dance: Web of Science™ results from 1900 to 2018. **Movimento**, v. 25, n. 1, e25044, 2019. DOI: <https://doi.org/10.22456/1982-8918.88722>

LAUDA-RODRIGUEZ, Zenaida Luisa; MILZ, Beatriz; SANTANA-CHAVEZ, Igor Matheus; CAMPOLLO TORRES, Pedro Henrique; ROBERTO JACOBI, Pedro. La época COVID-19: investigación interdisciplinaria y una nueva ética sostenible y justa. **Ambiente & Sociedade**, v. 23, p. 1-12, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1809-4422asoceditorialvu2020L3ED>

LIMA, María H. de; KELLER, Damián; PIMENTA, Marcelo Soares; LAZZARINI, Víctor; MILETTO, Evandro M. Creativity-centred design for ubiquitous musical activities: Two case studies. **Journal of Music, Technology & Education**, v. 5, n. 2, p. 195-222, 2012. DOI: https://doi.org/10.1386/jmte.5.2.195_1

MACEDO, Francisco. Teaching creative music technology in higher education: A phenomenological approach. **Journal of Music, Technology & Education**, v. 6, n. 2, p. 207-219, 2013. DOI: https://doi.org/10.1386/jmte.6.2.207_1

MARTÍN GÁLVEZ, Sonia; PEREIRA, Eliton. Influencia de la música en alumnos con TDAH: un estudio de revisión en contexto español. **Per Musi**, v. 25, e242522, 2024. DOI: <https://doi.org/10.35699/2317-6377.2024.53097>

MATEIRO, Teresa. Education of music teachers: A study of the Brazilian higher education programs. **International Journal of Music Education**, v. 29, n. 1, p. 45-71, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1177/0255761410372758>

NASCIMENTO, Paulyane; ZANON, Regina B.; BOSA, Cleonice A.; NOBRE, João Paulo; FREITAS JÚNIOR Áureo D.; SILVA, Simone. S. C. Comportamentos de Crianças do Espectro do Autismo com seus Pares no Contexto de Educação Musical. **Revista brasileira de Educação Especial**, v. 21, n. 1, p. 93-110, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-65382115000100007>

NAZARIO, Luciano da C. FREEDOM as a trigger for musical creativity. **Research Studies in Music Education**, v. 44, n. 1, p. 192-204, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1177/1321103X20974805>

NUNES-SILVA, Marília; JANZEN, Thenille. B.; RODRIGUES, Ricardo G.; LUZ, Ana R. da.. Sensory feedback in music performer-instrument interactions. **Psychology of Music**, v. 49, n. 5, p. 1285-1302, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1177/0305735620928397>

PEREIRA, Eliton P. R.; GILLANDERS, Carol. As 30 teses sobre ensino musical escolar desenvolvidas no Brasil de 1998 até 2017. **Per Musi**, v. 41, e214111, 2021. DOI: <https://doi.org/10.35699/2317-6377.2021.14956>

PIRES, Nair; DALBEN, Ângela I. L. de F. Música nas escolas de educação básica: a produção acadêmica dos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil (1972-2011). **Opus: Revista Eletrônica da Anppom**, v. 19, n. 2, p. 171-208, 2013. <https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/article/view/121>

RIBEIRO, Luciano C., GOMES, L. G. T. Educação musical e educação especial na produção científica de dissertações e teses. **Música Hodie**, v. 18, n. 2, p. 327-342, 2018. DOI: <https://doi.org/10.5216/mh.v18i2.49262>

SÁNCHEZ-MARROQUÍ, Judith; VICENTE-NICOLÁS, Gregorio. Bibliometric study of scientific production in music education from 2000 to 2022. **International Journal of Music Education**, v. 0, n. 0, p. 1-17, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1177/02557614231220654>

SANTOS, Gueber P.; ROBATTO, Pedro. Percepção de profissionais da clarineta no Brasil sobre a ansiedade na performance musical. **Per Musi**, v. 42, p. 1-23, 2022. DOI: <https://doi.org/10.35699/2317-6377.2022.40308>

SANTOS, Regina A. Teixeira dos; GERLING, Cristina C. (Dis)Similarities in music performance among self-regulated learners: an exploratory study. **Music Education Research**, v. 13, n. 4, p. 431-446, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1080/14613808.2011.632085>

SILVA, Camilla dos Santos; MARINHO, Helena; FIORINI, Carlos. #100daysofpractice: Selection and adaptation of self-regulated learning strategies in an online music performance challenge. **Psychology of Music**, v. 51, n. 3, p. 667-681, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1177/03057356221108762>

SOARES-QUADROS JR., Joao. F.; LORENZO, Oswaldo, HERRERA, Lucía; ARAÚJO SANTOS, Naiara S. Gender and religion as factors of individual differences in musical preference. **Musicae Scientiae**, v. 23, n. 4, p. 525-539, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1177/1029864918774834>

SOARES, Raquel P.; BISOL, Claudia A. Educação musical e autismo: panorama das publicações científicas nacionais (2016-2023). **Revista da ABEM**, v. 32, n. 1, e32114, 2024. DOI: <http://dx.doi.org/10.33054/ABEM202432114>

TORRES-SALINAS, Daniel; ROBINSON-GARCÍA, Nicolás; JIMÉNEZ-CONTRERAS, Evaristo. The bibliometric journey towards technological and social change: A review of current challenges and issues. **Profesional de la Informacion**, v. 32, n. 2, e320228, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3145/epi.2023.mar.28>

ULHÔA, Martha (Org.). Dissertações de mestrado defendidas nos cursos de pós-graduação *stricto sensu* em música e artes/música até dezembro de 1996. **Opus: Revista da Anppom**, v. 4, n. 4, p. 80-94, agosto 1997. <https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/article/view/39/27>

VERMA, Manoj K.; KHAN, Dauk.; YUVARAJ, Mayank. Scientometric assessment of funded scientometrics and bibliometrics research (2011-2021) [Evaluación cientométrica de la investigación financiada en ciencia y bibliometría (2011-2021)]. **Scientometrics**, v. 128, n. 8, p. 4305-4320, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11192-023-04767-6>

VICENTE-NICOLÁS, Gregorio; SÁNCHEZ-MARROQUÍ, Judith. Estudio bibliométrico de la producción científica de educación musical en España (1978-2022). **Revista Española de Pedagogía**, v. 82, n. 287, p. 37-54, 2024. DOI: <https://doi.org/10.22550/2174-0909.3926>

WERLANG, Rodrigo P. Entrevista con Patricia Adelaida González-Moreno. **Revista da ABEM**, v. 33, n. 1, e33101, 2025. DOI: <https://doi.org/10.33054/ABEM202533101>

ZAGUINI, Fernanda; STOLTZ, Tania. A Scoping Review on the Effects of Music Therapy in the Field of Education. **Educação & Realidade**, v. 49, e133214, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/2175-6236133214vs02>

ZORZAL, Ricieri C.; SOARES-QUADROS JR., Joao F. 'Taste the value of each note': verbal teaching strategies in guitar masterclasses. **Music Education Research**, v. 23, n. 4, p. 498–511, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1080/14613808.2021.1949271>

ZUPIC, Ivan; ČATER, Tomaž. Bibliometric Methods in Management and Organization. **Organizational Research Methods**, v. 18, n 3, p. 429-472, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1177/1094428114562629>

Agradecimientos

Este estudio se deriva del trabajo llevado a cabo durante la estancia de investigación realizada por el Dr. G. Vicente-Nicolás en el Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiania (Brasil) bajo la supervisión del Dr. E. P. R. Pereira.

Publisher

Universidade Federal de Goiás. Escola de Música e Artes Cênicas. Programa de Pós-graduação em Música. Publicación en el Portal de Periódicos UFG. Las ideas expresadas en este artículo son responsabilidad de sus autores y no representan necesariamente la opinión de los editores o de la universidad.